

NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARINI O‘RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7317025>

Saidov Usmon Baxronovich

BuxMTI axborot kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada neyron tarmoqlarning nazariy asoslari, ularning turlarini o‘rganish va ularning matematik modeli tavsifi ko‘rib chiqiladi. Ushbu maqolaning maqsadi neyron tarmoqlardan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganishdir. Neyron tarmoq - bu neyronlarning soddalashtirilgan funktsional modellari bo‘lgan bir hil protsessor elementlaridan qurilgan hisoblash yoki mantiqiy sxema. Ta’rifdan ko‘rinib turibdiki, neyron tarmoq inson miyasining soddalashtirilgan modelidir. Maqolada neyron tarmoqlarning umumiy tamoyillari, sun’iy neyronning tuzilishi, tarmoqlarning har xil turlari va ularni o‘qitish usullari o‘rganildi.*

KIRISH

Neyron tarmoqlar ko‘pincha qandaydir innovatsion texnologiya, kelajak dunyosining bir qismi sifatida qabul qilinadi. Biroq, bu sohada o‘zgarishlar yarim asrdan ko‘proq vaqt oldin boshlangan, garchi yutuq nisbatan yaqinda sodir bo‘lgan. Dasturlashdan uzoq bo‘lgan odamlar uchun neyron tarmoqning ishlashi mo‘jizaga o‘xshaydi va uning imkoniyatlari cheksiz ko‘rinadi. Biroq, ba’zi sohalar haqiqatan ham ajoyib imkoniyatlarga qaramay, neyron tarmoqlarning o‘ziga xos xususiyatlari va cheklovlari mavjud. Bizning maqolamizda sizga bunday vosita qanday ishlashini, qaysi vazifalar uchun eng mos ekanligini va yaqin kelajakda qaysi sohalar talabga ega bo‘lishini aytib beramiz.

Neyron tarmoqlarning paydo bo‘lish tarixi

Olimlarning bu yo‘nalishdagi ishini boshlanishini 1943 yilda nashr etilgan Uorren Makkaloch va Uolter Pittsning maqolasi deb hisoblash mumkin. Ular matematik algoritmlar va miya faoliyati nazariyasi asosida neyron tarmoqning kompyuter modelini ishlab chiqdilar. Keyingi qadam Donald Xebning 1949 yilda chop etilgan "Xulq-atvor tashkiloti" kitobi bo‘lib, unda kanadalik neyropsixolog sun’iy neyron tarmog‘ini o‘z-o‘zini o‘rganish jarayonini tasvirlab berdi. 8 yildan so‘ng Frenk Rozenblat perseptron deb nomlangan inson miyasi tomonidan axborotni qayta ishlashning matematik modelini taqdim etdi. Uch yildan so‘ng, 1960 yilda bu amerikalik olim miya ishiga taqlid qiluvchi elektron qurilmani namoyish etdi, xususan, u kartalardagi individual belgilarni tanib oldi, ularni "ko‘zlari" - kameralar bilan "ko‘rgan". 1969 yilda neyron tarmoqlarni yaratish g‘oyasi Minsky va Papert tomonidan qattiq tanqid qilindi. Ular sun’iy neyron tarmoqlardan samarali foydalanishga to‘sqinlik qiladigan jiddiy muammolarni ko‘rsatdilar. Masalan, ular "Exclusive OR" funksiyasining NN ni amalga oshirishning iloji yo‘qligiga,

shuningdek, o'sha paytda mavjud bo'lgan kompyuterlarning hisoblash quvvati etarli emasligiga e'tibor qaratdilar. Ushbu maqola bir muncha vaqt olimlarning neyron tarmoqlarga bo'lgan qiziqishini susaytirdi. Biroq, bu yo'nalish hali ham o'z-o'zini o'qitish tizimining ishlash tamoyilini shakllantirishga urinishlarini davom ettirgan ko'plab tadqiqotchilar uchun juda istiqbolli bo'lib tuyuldi. 1974 yilda Pol Verbos tomonidan taklif qilingan orqaga tarqalish usuli neyron tarmoqni yaratish yo'lidagi yana bir qadam bo'ldi. Bir yil o'tgach, Fukusima birinchi ko'p qatlamli NS - kognitronni yaratdi. 1982 yilda Xopfild neyronlar o'rtasida ma'lumotni ikki tomonlama uzatishga erishdi, bu esa olimlarning ushbu sohada yangi echimlarni topishga qiziqishini yanada kuchaytirdi.

1-rasm. Neyron tarmoqlarning paydo bo'lish tarixi

ANNning ko'lami - bu inson miyasi oldida doimiy ravishda paydo bo'ladigan muammolar bilan taqqoslanadigan analitik muammolarni hal qilish. Ko'pincha neyron tarmoqlar quyidagi sohalarda tezda natijalarga erishishga yordam beradi:

Tasniflash. ANN tahlil qilinadigan ob'ektning ko'rsatilgan parametrlarga mos kelishini aniqlaydi va uni u yoki bu guruhga belgilaydi. Neyron tarmoqlarning imkoniyatlari banklar tomonidan kredit olish uchun ariza beruvchining to'lov qobiliyatini dastlabki baholash uchun foydalaniladi.

Prognozlash. Kirish ma'lumotlarini o'rganish asosida ANN ma'lum bir kompaniyaning aksiyalari yaqin kelajakda fond bozorida qanday harakat qilishini bashorat qiladi - ular narxi ko'tariladi yoki tushadi.

Tan olish. Ayni paytda bu funktsiya boshqalarga qaraganda tez-tez ishlatiladi. Yandex yoki Google-da fotosuratlar bo'yicha qidirish, ijtimoiy tarmoqlardagi fotosuratda do'stlarning yuzlarini belgilash qobiliyati va boshqa zamonaviy xususiyatlar ANN ob'ektini ko'plab shunga o'xshashlar orasidan ajratish qobiliyati bilan ta'minlanadi.

Neyron tarmoqlardan foydalanish faqat sanab o'tilgan sohalarda bilan cheklanmaydi, ulardan turli muammolarni hal qilish uchun foydalanishning boshqa mavjud va istiqbolli usullari mavjud:

Mashinani o'rganish - bu sun'iy intellektning turlaridan biri. Google, Yandex, Bing, Baidu natijalarning foydalanuvchi so'rovlariga mosligini oshirish uchun mashinani o'rganishdan faol foydalanmoqda. Algoritmalar qidiruv maydoniga kiritilgan bir xil turdagi millionlab iboralar asosida o'z-o'zini o'rganadi.

Robotlarning normal ishlashi uchun ko‘plab algoritmlarni ishlab chiqish kerak va bu erda neyron tarmoqlarsiz amalga oshirib bo‘lmaydi. ANN imkoniyatlaridan kompyuter tarmoqlari arxitektorlari parallel hisoblash muammosini hal qilish uchun foydalanadilar. Matematikada neyron tarmoqlar murakkab masalalarni tezroq yechishga imkon beradi.

Har qanday ANN signallarni qabul qiluvchi va ularni boshqa neyronlarga tarqatuvchi neyronlarning birinchi yoki kirish qatlamini o‘z ichiga oladi. Ushbu belgi barcha tarmoqlarni birlashtiradi va uning keyingi tuzilishi va neyron tarmog‘ining turli qatlamlari qanday printsip asosida bir-biri bilan o‘zaro ta’sir qilishiga qarab turli xil turlari ajratiladi.

Bir tomonlama. Ushbu tuzilma signalning qat’iy ravishda kirish qatlamidan oxirgisiga o‘tishi bilan tavsiflanadi. Ushbu turdagi ANNlar tanib olish, prognozlash va klasterlash kabi muammolarni hal qilishda o‘zini yaxshi isbotladi.

Keling, ushbu turdagi neyron tarmoqning ishlash printsipini misol yordamida tahlil qilaylik. Bizning miyamiz rasmda it tasvirlanganini qanday tushunadi? U bizning xotiramizda saqlangan xususiyatlar to‘plamidan foydalanadi. Agar fotosurat yoki chizmadagi ob’ekt itga xos bo‘lgan fazilatlar ro‘yxatiga mos kelsa (to‘rtta panjasi, to‘g‘ri o‘lchami, dumi, sochlari va boshqalar), miya biz ushbu hayvonni ko‘rayotganimizni tasdiqlaydi. It yashil yoki o‘simliksiz bo‘lishi mumkin, ammo bu bizni uni it sifatida qabul qilishimizga to‘sqinlik qilmaydi.

Neyron tarmog‘i xuddi shu printsip asosida ishlaydi. Neyron guruhlarini tasvirni tahlil qiladi, u yoki bu ob’ektga ega bo‘lishi kerak bo‘lgan belgilar mavjudligini qayd etadi. Itning holatida asosiy xususiyat tananing tuzilishi bo‘lishi mumkin, keyin ANN boshqa fazilatlarni - boshning shakli, sochlari, dumlari va boshqalarni oladi. Chiqishda tarmoq rasmdagi hayvon yoki yo‘qligini hal qiladi. it deb hisoblash mumkin yoki yo‘q.

Takroriy neyron tarmoqlari. Forward tarmoqlar oldingi tahlil natijalarini eslay olmaydi. Axborot faqat oldinga uzatiladi va ishlash uslubiga ko‘ra ular murakkab algoritmlarga o‘xshaydi. Treningdan so‘ng, bunday neyron tarmoq itda qaysi belgilar bo‘lishi kerakligini aniqlaydi, lekin ayni paytda u har safar noldan tahlil qiladi.

2-rasm. Takroriy neyron tarmoqlari

Takroriy neyron tarmoqlari xotiraning mavjudligi bilan tavsiflanadi: ular hozirgi holat va oldingi holat o‘rtasida o‘xshashlik yaratishga qodir. Bunday ANN itning taklif qilingan tasvirini ilgari "ko‘rgan" bilan taqqoslaydi. Biroq, ushbu turdagi neyron tarmoqning o‘ziga xos xususiyatlarini yaxshiroq tushunish uchun uning harakatini boshqa misolda ko‘rib chiqamiz. Bunday ANNlar tanib olish bilan bog‘liq bo‘lmagan

muammolarni hal qilishga yordam beradi, ular ko'pincha ketma-ketlikni yaratish uchun ishlatiladi. Shunday qilib, avtomatik tarjimonlarning muammosi - natijaning past sifati. Dastur manbadagi so'zning ma'nosini boshqa tildagi mos variant bilan bog'laydi, leksik birlikning sintaktik vazifasini belgilaydi, ammo tayyor tarjima ma'nosiz bo'lishi mumkin.

Takroriy neyron tarmoqlar matn uslubini tahlil qilish va lug'atdan eng yaxshi mosliklarni topishga qodir. Buning uchun faqat lug'at va asosiy idiomalarni bilishning o'zi kifoya emas, matnlardan namunalarni o'rganish va taqdim etilgan namunalarga o'xshash natijani olish kerak. O'z-o'zini o'rganish jarayonida neyron tarmoq shunchalik "aqli bo'lishi" mumkinki, u taklif qilingan matn qaysi uslubga tegishli ekanligini, adekvat tarjima uchun qaysi lug'at mos kelishini va qanday sintaktik konstruktsiyalardan foydalanish yaxshiroq ekanligini osongina aniqlaydi.

Takroriy neyron tarmoqlarni qo'llash doirasi bir yo'nalishlilarga qaraganda ancha kengroqdir, chunki qisqa muddatli xotiraga ega ANNlar o'rgatiladigan botlarni yaratish va hatto kompaniyaning moliyaviy holatini baholash uchun ishlatilishi mumkin. ANN va klassik mashinani o'rganish o'rtasidagi asosiy farq uning o'zini o'zi o'rganish qobiliyatidadir. Agar yuzni aniqlash uchun neyron tarmoq yaratilgan bo'lsa, buning uchun maxsus algoritm yozishning hojati yo'q.

Ushbu muammoni hal qilishning klassik yondashuvi yuzni tanib olish va mushuklarni itlardan ajratish uchun mutlaqo boshqa algoritmlarni talab qiladi. Inson yuzlari holatida ularning elementlari orasidagi masofani o'lchash va boshqa muhim xususiyatlarni aniqlash kerak bo'ladi va hayvonlarni tanib olish uchun asosiy parametrlar o'lchamlari, panjalari, dumlari, quloqlari va boshqalar shakllari hisoblanadi.

ANN o'rganishi mumkin bo'lgan to'g'ri namunani berishi va neyron tarmoq arxitekturasini to'g'ri tanlashi, masalan, 2D tasvirlarni tahlil qilish uchun yetarli. Natijada, inson yuzlarini taniy oladigan va mushuklarni itlardan ajrata oladigan ANN bir-biriga juda o'xshash bo'ladi, farqlar ahamiyatsiz bo'ladi. Neyron tarmoqlarning ko'nikmalarga ega bo'lish qobiliyati haqida gapirganda, Deep Learning haqida gapirmasdan bo'lmaydi. Ba'zi sirli xususiyatlarni ushbu atama bilan bog'lamaslik uchun, ko'pincha ma'lumot etishmasligi kabi, keling, ushbu moda kontseptsiyasi orqasida nima yashiringanini aniqlaylik. Kam sonli qatlamli kichik ANN murakkab muammolarni hal qilish uchun mos emas, uning kuchi ob'ektlarni ko'p parametrlarda tahlil qilish uchun etarli emas. Katta miqyosli murakkab hodisalarni o'rganish uchun bir necha o'nlab yoki yuzlab qatlamlardan iborat chuqur neyron tarmoqlari yaratiladi, shuning uchun ular murakkab jarayonlar bilan ishlashlari mumkin. ANN rivojlanishining hozirgi tendentsiyasi shundan iboratki, chuqur o'rganish tobora ko'proq talab qilinmoqda, chunki dastlabki ma'lumotlarning miqdori va qurilmalarning hisoblash quvvati doimiy ravishda oshib bormoqda.

Mavjud muammoni hal qilish uchun har doim ham chuqur o'rganish talab etilmaydi. Tahlil qilinayotgan hodisaning murakkabligidan oshib ketadigan tuzilishga ega bo'lgan tarmoq uni qayta tayyorlash uchun ortiqcha resurslardan foydalanadi,

ya'ni ANN maqsadiga erishish uchun muhim bo'lmagan xususiyatlarni eslay boshlaydi. Bundan kelib chiqadiki, muayyan vazifa uchun neyron tarmoq modeli uning murakkablik darajasini hisobga olgan holda tanlanishi kerak. Bundan tashqari, ko'pincha oddiy ikki qatlamli tarmoqlar chuqur va murakkab tarmoqlarga qaraganda ancha yaxshi ishlaydi. Gap ANN strukturasi va u ishlatiladigan analitik jarayonga muvofiqligi haqida.

3-rasm. Neyron tarmoqlarni o'qitishga yondashuvlar

Ammo neyron tarmoqlarning rivojlanishining ustuvor yo'nalishi haqida gapiradigan bo'lsak, ularning an'anaviy mashinalarni o'rganishdan ustunligini, shuningdek, oddiy tarmoqlarga nisbatan murakkab ko'p qatlamli ANNga bo'lgan talabning ko'proqligini ishonch bilan taxmin qilishimiz mumkin.

ANN yordamida har qanday muammoni hal qilish uchun sizga ma'lumotlar kerak bo'ladi, ular asosida u o'qitiladi. Buning uchun kuzatishlar to'plamini to'plash va kirish va chiqish parametrlarining qiymatlarini ko'rsatish kerak. Avvalo, neyron tarmog'ini o'rgatish uchun qancha ma'lumot talab qilinishini va qaysi biri kerakligini aniqlashingiz kerak. Qoida tariqasida, ANN tahlil ob'ekti sifatida cheklangan diapazondagi raqamli ma'lumotlar taklif etiladi. Agar siz boshqa formatdagi ma'lumotlar bilan ishlashingiz kerak bo'lsa, muammolar paydo bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, raqamli bo'lmagan ma'lumotlar neyron tarmoq uchun berilgan muammoni hal qilishning qiyinroq varianti hisoblanadi.

Masalan, $Jins = \{Erkak, Ayol\}$ tipidagi nominal o'zgaruvchilar.

ANNning axborotni tahlil qilish bo'yicha ishini soddalashtirish uchun raqamli qiymatlarni belgilash qo'llaniladi. Masalan, har bir mikrorayon o'z nomiga ega bo'lgan ma'lum bir shahardagi ko'chmas mulkni baholash uchun neyron tarmoq yaratiladi. Bir qarashda, tegishli og'zaki belgilar bilan o'zgaruvchilarni qo'shish eng oson. Biroq, bu tarmoqni o'qitish jarayonini jiddiy ravishda murakkablashtiradi va chiqishdagi xatolarning katta foiziga olib keladi.

Bunday holda, eng yaxshi yechim - ularning har biridagi uy-joy narxini ekspert baholash natijalariga ko'ra emas, balki alohida tumanlarga reyting ballarini belgilash. Boshqacha qilib aytganda, agar raqamli bo'lmagan ma'lumotlar raqamli formatga aylantirilsa va ushbu jarayonga mos kelmaydigan o'zgaruvchilar (masalan, familiyalar) ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ahamiyatsiz bo'lsa, neyron tarmog'i ishi natijalarining ishonchliligi oshadi. Aniq natijalarga erishish uchun etarli bo'lgan kuzatuvlar soni - bu neyron tarmoqlarni yaratuvchilar hal qilishlari kerak bo'lgan yana bir qiyin masala. Agar elementar evristik qoidani eslasak, kuzatishlar soni tarmoqdagi ulanishlar sonidan kamida o'n barobar ko'p bo'lishi kerakligidan boshlashimiz

mumkin. Bu savolga aniq javob yo‘q. ANN tomonidan ko‘rsatiladigan displeyning murakkabligini oldindan aytish qiyin. Bundan tashqari, o‘zgaruvchilar soni va buning uchun zarur bo‘lgan kuzatishlar soni o‘rtasida chiziqli bog‘liqlik yo‘q. Kirish ma’lumotlari kichik bo‘lsa ham, neyron tarmoqni o‘rgatish uchun juda ko‘p misollar va naqshlar kerak bo‘lishi mumkin. Ko‘pgina hollarda, biz bir necha yuz yoki minglab kuzatuvlar haqida gapiramiz, lekin hatto eng oddiy muammo uchun ham yuzdan kam bo‘lishi mumkin emas. Agar sizda shunday vaziyat bo‘lsa, ishonch bilan aytishingiz mumkinki, ANNni o‘qitish uchun ma’lumotlar etarli emas va muammoni hal qilish uchun mos chiziqli modeldan foydalanish yaxshiroqdir.

4-rasm. Neyron tarmoqlarni o‘qitish uchun ma’lumotlar yig‘ish

Neyron tarmoqlar faoliyatining 3 ta muammosi

Qayta tayyorlash. Ushbu hodisaning mohiyati ANNning to‘g‘ri xulosa chiqarish mumkin bo‘lgan naqshni ushlay olmasligidadir. Buning o‘rniga, tarmoq shunchaki javoblarni tuzatadi, bu esa uning haddan tashqari moslashishiga va chiqish natijalarining past samaradorligiga olib keladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun tartibga solish, partiyalarni normallashtirish, ma’lumotlarni ko‘paytirish va boshqalar kabi vositalar taklif qilingan.

"Unutuvchanlik". Keyingi muammo - har bir aniq vazifa uchun yangi ANN yaratish zarurati, chunki neyron tarmoq doimiy o‘zgaruvchan sharoitlarda ishlashga juda mos kelmaydi. Aytaylik, u fond bozoridagi aktsiyalarning harakatini bashorat qilish vazifasiga duch keldi. Ehtimol, bir muncha vaqt u o‘z funksiyasini muvaffaqiyatli bajara oladi, ammo vaqt o‘tishi bilan neyron tarmoq tomonidan taklif qilinadigan variantlarning ishonchliligi sezilarli darajada pasayishi mumkin. Ushbu muammoni hal qilish uchun ishlab chiquvchilar o‘zgaruvchan parametrlarga moslasha oladigan, shuningdek, tashqi muhitda yangi sharoitlarning paydo bo‘lishini kuzata oladigan va ularga o‘zgartirishlar kirita oladigan dinamik neyron tarmoqlarni yaratishga harakat qilish uchun turli xil ANN arxitekturalarini sinovdan o‘tkazmoqdalar. arxitektura. Bunda MSO (ko‘p to‘dali optimallashtirish) va shunga o‘xshash algoritmlardan foydalaniladi.

Neyron tarmoq o‘zgaruvchilar to‘plami yotqizilgan shaffof bo‘lmagan quti bilan taqqoslanadi va chiqishda ma’lum bir natija olinadi. Na qaror qabul qilish jarayoni, na oraliq statistik ma’lumotlar, na ANNning ishlash printsipi kuzatuvchi uchun mavjud emas. Faqatgina istisnolar tanib olish uchun ishlatiladigan konvolyutsion neyron tarmoqlardir. Bu erda alohida mikroprotsektorlarning qo‘zg‘alishini kuzatish mumkin, chunki ba’zi ichki qatlamlar xususiyat xaritalarini tushunadi. Ushbu muammoni hal

qilish uchun tadqiqotchilar tomonidan taklif qilingan usullar sifatida arxitekturalarning shaffofligini oshirishga qaratilgan qoida-chiqarish algoritmlari bo'yicha ishlarni nomlash mumkin. Bunday algoritmlardan foydalanish natijasida ANN dan ramziy mantiq, matematik ifodalar yoki qarorlar daraxtlari ko'rinishidagi ma'lumotlarni ajratib olish mumkin.

Keling, hozirgi muammolarni hal qilish uchun ANN dan foydalanish hamma ham qodir emasligidan boshlaylik. Bu kuchli (va shuning uchun qimmat) video kartalari bo'lgan mashinalar parki ko'rinishidagi jiddiy bazani, shuningdek neyron tarmoqlarni o'rgatish uchun juda ko'p kuzatuvlarni to'plash qobiliyatini talab qiladi. Shu sababli, ANN bilan faqat katta byudjetga ega bo'lgan juda yirik kompaniyalar ishlashi aniq. Eng faol ishlab chiquvchilar orasida Google DeepMind bo'linmasida AlphaGo tarmog'ini, shuningdek, Google Brainni yaratgan Google bor. Microsoft-da bu yo'nalishdagi ishlarni Microsoft tadqiqot laboratoriyasi amalga oshiradi. Shaxsiy ANNlar IBM, Facebook* (masalan, Facebook* AI Research), Baidu (Baidu chuqur o'rganish instituti) tomonidan ishlab chiqilgan va ishlab chiqarilgan. Ko'pgina texnik universitetlarda ANN yaratishga bag'ishlangan laboratoriyalar mavjud.

Startaplar ham ushbu yo'nalishga tez-tez jalb qilinadi. Eng muvaffaqiyatli misollardan biri sifatida ClarifAI, Google kompaniyasi tomonidan asos solingan kompaniyani ko'rib chiqing. Ularning neyron tarmog'i tasvirni aniqlashning eng yaxshi vositasi sifatida tan olingan. Ushbu ishlab chiquvchilardan tashqari, MSQRD, Prisma va boshqa startaplar, jumladan, Rossiyadagilar ham mavjud.

Mamlakatimizda Mail.Ru Group xoldingi neyron tarmoqlarni yaratish va o'qitishga jiddiy e'tibor qaratmoqda, ular yordamida tasvirlarni tahlil qilish, shuningdek, o'z qidiruv algoritmidagi matnlarni qayta ishlash va tasniflash mumkin. Xuddi shu kompaniya dialog tizimlari va botlar bilan tajriba o'tkazmoqda. Yandex shuningdek, neyron tarmoqlar mavzusini chetlab o'tmaydi, ulardan tovush va tasvirlar bilan ishlashda faol foydalanadi. Matnlar bilan ishlash uchun ANN imkoniyatlaridan foydalanish istiqbolli deb hisoblanadi, bu sohada bir nechta universitetlarning laboratoriyalari shug'ullanadi - Moskva fizika-texnika instituti, Moskva davlat universiteti, Oliy iqtisodiyot maktabi, Skoltech va boshqalar.

Vaqt o'tishi bilan o'z-o'zini o'rganish qobiliyatiga ega bo'lgan ANNlar korrektorlar, muharrirlar, kopirayterlar kabi mutaxassislarining funksiyalarini bajara oladilar, chunki hozir ham ular matnlar bilan samarali va tez ishlay oladilar. Keyin navbat moderatorlar, ijtimoiy tarmoqlardagi davlat ma'murlari, texnik yordam xodimlari va qo'ng'iroq markazlariga keladi: botlar kontentni tahlil qilish, odatiy savollarga javob berish va oldindan o'rganilgan skript bo'yicha mijozlar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega. Boshqa sohalarda neyron tarmoqlarda ham ish bor.

Qishloq xo'jaligi sektori. Qishloq xo'jaligi texnikasiga kiritilgan ANN hozirda o'nlab ishchilar tomonidan bajariladigan funksiyalarni o'z zimmasiga oladi. Masofadan boshqariladigan kombaynlar atrofni skanerlaydi va neyron tarmoq olingan tasvirlarni o'rganib, sug'orish, begona o'tlar, yumshatish, o'g'itlash haqida qaror qabul qiladi.

Dori. Microsoft korporatsiyasi saraton kasalligiga qarshi universal dori yaratish dasturini ishga tushirdi. Tadqiqotchilar biodasturlash imkoniyatlaridan foydalanmoqdalar, ya'ni saraton o'smalarining paydo bo'lishi va rivojlanishi jarayonini raqamli formatga o'tkazishga harakat qilmoqdalar. Muammo muvaffaqiyatli hal qilingan taqdirda, kasallikning boshlanishi bosqichida blokirovka qilish variantlarini ko'rib chiqish mumkin.

Marketing. Har bir iste'molchiga shaxsiy yondashuv savdo hajmini oshirish va mijozlarning sodiqligini mustahkamlashning to'g'ri yo'lidir. Bugungi kunda neyron tarmoqlar ma'lum bir foydalanuvchi uchun qaysi turdagi kontentni qiziqtirishini darhol hal qiladi. Yaqin kelajakda insonning Internetdagi xatti-harakati ANN uchun dastlabki ma'lumotlar to'plami bo'ladi, ular asosida uning ehtiyojlari bashorat qilinadi, mos tovarlar va xizmatlar taklif etiladi, bunda potentsial xaridor kerakli mahsulotni qidirishni boshlaydi. .

Elektron tijorat. Elektron tijoratni keng joriy etishning hozirgi tendentsiyasi foydalanuvchilarning qulayligi maksimal darajaga yetishidan dalolat beradi. Onlayn do'konlarga havolalarni bosishning hojati qolmaydi, ko'ngilochar, ta'lim yoki axborot resurslarida tezkor xarid qilish imkoniyatlari mavjud bo'ladi.

HeadHunterning ta'kidlashicha, so'nggi ikki yil ichida Data Scientistga talab kamida ikki baravar ko'paygan. Biznesni mashinani o'rganish usullaridan foydalangan holda vaziyatning rivojlanishini bashorat qiladigan va kompaniya samaradorligini oshiradigan mutaxassislar qiziqtiradi. GeekBrains-da ushbu talabga ega bo'lgan kasbni hatto oldindan tayyorgarliksiz ham o'zlashtirish mumkin.

Kursni tugatgandan so'ng siz quyidagi bo'sh ish o'rinlariga ariza topshirishingiz mumkin:

- ✓ ma'lumotlar olimi
- ✓ Ma'lumotlar tahlilchisi
- ✓ Mashina o'rganish muhandisi
- ✓ Kompyuterni ko'rish bo'yicha mutaxassis
- ✓ NLP mutaxassisi
- ✓ 040485-sonli davlat litsenziyasi faoliyatimizning to'liq qonuniyligini va

kasbiy tayyorgarlikning yuqori darajasini kafolatlaydi. Sizga har qanday ish beruvchini sizning vakolatingiz va sizga yuklangan vazifalarni hal qilishga tayyor ekanligingizga ishontiradigan rasmiy hujjat beriladi.

Siz tegishli o'quv formatlarini tanlashingiz mumkin:

- O'qituvchi bilan guruh darslari
- Video darslar va vebinarlar
- Darslar uchun video yozuvlar
- Uy vazifasini bajarish
- Amaliy topshiriqlar
- Ekspertlar bilan onlayn uchrashuvlar
- Shaxsiy maslahatlashuvlar

XULOSA. Neyron tarmoq mutaxassislari faoliyatning har bir sohasida zarur bo‘ladigan vaqt uzoq emas. Robotlar allaqachon ba’zi funktsiyalarni o‘z zimmalariga olib, odamlarni muntazam mexanik ishlardan ozod qilmoqdalar. Tez orada biz o‘z-o‘zini o‘rganish qurilmalari bilan tez-tez aloqa qilishimiz kerak bo‘ladi, bu esa mashinani o‘rganish va sun‘iy intellekt tizimlari sohasidagi bilimlarni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.Abduqodirov, R.Ishmuhammedov. “Ta’limda innovatsion texnologiyalar” T.: 2008.
2. Xayrulla D., Saidjon U., Azamat M. DEVELOPMENT OF LIGHTING CONTROL SOFTWARE FOR “SMART CLASS” //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-6 (86). – С. 18-21.
3. Sunnatula o‘gli M. A. et al. TA’LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI //World scientific research journal. – 2022. – Т. 4. – №. 2. – С. 28-33.
4. Yuldoshev, S., Savriev, S., Murtazoyev, A., & Khojiev, S. (2022). NUMERICAL SIMULATION OF THREE-DIMENSIONAL TURBULENT JETS OF REACTING GASES. *Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences*, 2(6), 73-82.
5. Н.Винер.Кибернетика. 2-е изд., 1961, гл. I.
6. Коршунов Ю.М.Математические основы кибернетики. — М.: Энергоатомиздат, 1972.
7. Муртазоев А. С. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 54-58.